

Mütter zwischen neuen Rollen und alten Zuständigkeiten

Anja Eder (anja.eder@uni-graz.at)

Rebecca Wardana (rebecca.wardana@uni-graz.at)

Martina Beham-Rabanser (martina.beham-rabanser@jku.at)

Caroline Berghammer (caroline.berghammer@univie.ac.at)

Einstellungen und Handlungsweisen zum Thema „Familie und Geschlechterrollen“ werden im Rahmen der repräsentativen Bevölkerungsumfragen des Sozialen Survey Österreich bzw. des International Social Survey Programme bereits seit 1988 erhoben. Diese Umfragedaten zeigen zum einen, dass die Österreicher*innen¹ seit Ende der 1980er Jahre² stärker für die Gleichberechtigung der Geschlechter eintreten, wie sich unter anderem an der zunehmenden Befürwortung von Erwerbstätigkeit bei Müttern oder dem gesteigerten Bewusstsein für eine gerechtere Aufteilung der Kinderbetreuung zwischen Vätern und Müttern erkennen lässt³. Diese Entwicklung wird besonders von der jüngeren Bevölkerung durch ihr neues Rollenverständnis getragen; sie erfolgt in Österreich aber sehr langsam. Zum anderen wird deutlich, dass das gesteigerte Bewusstsein für Geschlechtergerechtigkeit nur in einem begrenzten Ausmaß entsprechendes Verhalten zur Folge hat, auch deshalb, weil Alternativen und Möglichkeiten fehlen: So wird Müttern nach wie vor die Rolle der Zuverdienerin zum Familieneinkommen zugeschrieben, was in der Regel zu einer finanziellen Abhängigkeit von (Ex-) Partnern führt. Gleichzeitig übernehmen Frauen und Mütter nach wie vor den Großteil der klassischen alten Zuständigkeiten (z.B. Betreuungs- und Hausarbeit). Mütter werden im Vergleich zu Vätern als geeigneter angesehen, „sich um die Kinder zu kümmern“ und die Übernahme der Betreuung von (vor allem kleinen) Kindern solle, so die verbreitete Meinung, weiterhin fest in familiärer Hand und weniger in staatlichen Kinderbetreuungseinrichtungen liegen.

Funding: Der Soziale Survey Österreich 2023 wurde im Rahmen des Projekts "Digitize! - Computational Social Sciences in der digitalen und sozialen Transformation" durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung finanziert. Die ISSP-Module zu Familie und Geschlechterrollen aus den Jahren 2012, 2002, 1994 wurden jeweils im Rahmen von FWF-Projekten finanziert.

¹ Wann immer von „Österreicher*innen“ geschrieben wird, sind alle in Österreich lebenden Personen gemeint.

² Da viele Frageformulierungen aus den 1980er Jahren stammen und die Fragen auch im außereuropäischen Ländervergleich erhoben werden, basieren die meisten Fragen auf einem heteronormativen Familien- und Geschlechterbild, bei dem Alleinerziehende sowie diverse Familien- und Partnerschaftsformen und Geschlechtsidentitäten nicht ausreichend berücksichtigt werden.

³ Der genaue Wortlaut der Fragen ist in den Abbildungen und Tabellen im Anhang enthalten.

1. Erwerbstätigkeit von Müttern – aber am besten nur Teilzeit

Eine gängige Aufteilung in österreichischen Paarhaushalten mit Kindern folgt dem Muster eines Vaters, der in der Regel Vollzeit arbeitet und einer Mutter, die in Teilzeit beschäftigt ist. Dieses Modell gerät zunehmend unter Druck. Das zeigen unter anderem Diskussionen über die Aufstockung auf Vollzeit und die Aktivierung der so genannten „Stillen Reserve“ für den Arbeitsmarkt angesichts eines Arbeitskräftemangels, bedingt durch die Bevölkerungsalterung und die Pensionierung der „Baby Boomer“ Generation. In diesem Zusammenhang soll die Kinderbetreuungsinfrastruktur stärker ausgebaut werden. Auch die hohe Inflation erhöht den finanziellen Druck, vor allem unter Familien mit geringem Einkommen.

Fragt man die Österreicher*innen, zeigt sich: Unabhängig vom Alter des Kindes/der Kinder wird die **Teilzeitbeschäftigung von Müttern** mit 69% Zustimmung am stärksten befürwortet (siehe Abbildung 1 und Abbildung 2). Zu Veränderungen kam es in den letzten zehn Jahren vor allem im Bereich der Befürwortung von Teilzeit und Vollzeit für Mütter von kleineren Kindern, die noch nicht zur Schule gehen (siehe Abbildung 1): Die Befürwortung der Teilzeitbeschäftigung von Müttern stieg von 44% auf 69% an und jene für Vollzeit von 2% auf 8%. Bei Kindern im Schulalter (siehe Abbildung 2) beläuft sich der Anteil der Befürwortung einer Vollzeiterwerbstätigkeit – in den letzten zehn Jahren unverändert – auf rund 26%. Ein wesentlicher Grund für die stark ausgeprägte Befürwortung der Teilzeiterwerbstätigkeit von Müttern sind neben traditionellen Geschlechterrollenbildern die fehlenden staatlichen Betreuungsstrukturen für Kinder, die traditionelle Normen zusätzlich festigen.

Abbildung 1: Einstellung zur Erwerbstätigkeit von Müttern mit Kind(ern), das/die noch nicht zur Schule geht/en (1988-2023)

Quelle: SSÖ 2023 (N= 956); ISSP 2012 (N=1.071); ISSP 2002 (N=1.775); ISSP 1994 (N=957); ISSP 1988 (N=951) (gewichtete Daten).

Abbildung 2: Einstellung zur Erwerbstätigkeit von Müttern mit Kind(ern), das/die bereits zur Schule geht/en (1988-2023)

Quelle: SSÖ 2023 (N=975); ISSP 2012 (N=1.042); ISSP 2002 (N=1.773); ISSP 1994 (N=935); ISSP 1988 (N=953) (gewichtete Daten).

2. Viele Männer halten Frauen noch immer für geeigneter für die Kinderbetreuung – ausgewogen aufgeteilte Elternkarenz wird jedoch für einige denkbarer

Ein **Drittel** aller Befragten ist (nach wie vor) der Meinung, dass **Mütter (viel) besser geeignet wären, „sich um ihre Kinder zu kümmern“** als Väter (siehe Abbildung 3). Unter den **Männern** teilen sogar **40%** diese Ansicht im Vergleich zu **25%** unter den **Frauen** (siehe Tabelle 3 im Anhang). Frauen vertrauen in stärkerem Maß darauf, dass beide Elternteile gleich gut geeignet wären, sich um die Kinder zu kümmern (73% Frauen versus 59% Männer). Hierbei zeigen sich auch deutliche **Altersunterschiede**, die auf einen sozialen Wandel hindeuten: Während in der ältesten Gruppe der über 70-Jährigen 58% der Meinung sind, dass Väter und Mütter gleich gut geeignet sind, beläuft sich der Anteil bei den 16-29-Jährigen auf 80% (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: „Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, wie gut Mütter bzw. Väter geeignet sind, sich um ihre Kinder zu kümmern. Welche der folgenden Aussagen kommt Ihrer Meinung am nächsten?“ (2023, nach Alter)

Quelle: SSÖ 2023 (N=1.124) (gewichtete Daten).

Auch sind etwas mehr als die Hälfte der Befragten (59%) der Auffassung, dass **Mütter zumindest den Großteil der Karenz übernehmen sollen – wenngleich die Offenheit für eine Aufteilung der Karenz** zwischen Vätern und Müttern zu gleichen Teilen deutlich steigt (siehe Abbildung 4): 2012 wurde eine gleichberechtigte Aufteilung nur von rund 21% als ideal angesehen, im Jahr 2023 immerhin von 41%. Auch die Vorstellung der Aufteilung einer **50%:50% geteilten Elternkarenz** wird **von den Jüngeren stärker favorisiert** als von den Älteren (von rund 44% der unter 40-Jährigen und rund 36% der über 70-Jährigen; siehe Tabelle 1). In Bezug auf Elternkarenz klaffen Einstellungen und Verhalten jedoch besonders weit auseinander: Bei Geburten im Jahr 2019 bezogen 16% der Väter Kinderbetreuungsgeld, zumeist allerdings nur für wenige Monate. Daher ist die Verteilung noch ungleich, wenn der Kinderbetreuungsbezug in einem bestimmten Monat betrachtet wird: wie rezente Daten für Jänner 2024 zeigen, waren 97% der Kinderbetreuungsgeld-Bezieher*innen Mütter und nur 3% Väter (Bundeskanzleramt 2024⁴).

Abbildung 4: Aufteilung der Karenz zwischen Vätern und Müttern (2012 und 2023)

Quelle: SSÖ 2023 (N=1.032); ISSP 2012 (N=988) (gewichtete Daten).

Tabelle 1: „Wie sollte diese Karenzzeit zwischen Mutter und Vater aufgeteilt werden?“ (2023, nach Alter)

	16 bis 40 Jahre		41 bis 70 Jahre		Über 70 Jahre		Gesamt
Mutter gesamte Karenzzeit	46	12%	62	13%	26	15%	134
Mutter Großteil der Karenzzeit	162	44%	227	47%	82	49%	471
Mütter und Väter 50/ 50	164	44%	197	40%	61	36%	422
Väter Großteil der Karenzzeit	0	0%	0	0%	0	0%	0
Väter gesamte Karenzzeit	0	0%	0	0%	0	0%	0

3. Ungleiche Verteilung von Haus- und Care-Arbeit: vor allem für Frauen ungerecht

Zusätzlich zu Care-Arbeiten (z.B. Kinder, Pflege ältere Menschen) werden die meisten **haushaltsbezogenen Aufgaben** (z.B. Essen kochen, Wohnung/Haus putzen, Lebensmittel einkaufen und Wäschewaschen) in Partnerschaften – trotz einer weiblichen Erwerbstätigenquote von rund 70%⁵

⁴ Siehe <https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/kinderbetreuungsgeld/evaluierung-und-statistik-zum-kinderbetreuungsgeld.html>, Zugriff 26.2.2024

⁵ Siehe <https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/gender-statistiken/erwerbstaetigkeit>, Zugriff 21.2.2024

– von Frauen übernommen. Diese ungleiche Verteilung wird durchaus **als ungerecht** erlebt – vor allem von Frauen: Fast **70% der Frauen** haben den Eindruck, in ihren Partnerschaften „**mehr als den gerechten Anteil**“ oder „**etwas mehr als den gerechten Anteil**“ der Hausarbeit zu übernehmen, während – nur **–15% der Männer** der Meinung sind, (etwas) mehr als ihren gerechten Anteil zu verrichten (siehe Abbildung 5). Das Gefühl, dass sie weniger (viel oder etwas weniger) als den gerechten Anteil erledigen, haben hingegen 34% der Männer im Vergleich zu gerade mal 3% der Frauen. Bei den **Müttern** ist das **Ungerechtigkeitsempfinden** mit rund **75%** noch stärker ausgeprägt, bei den Vätern beläuft es sich auf rund 13% (siehe Tabelle 7 im Anhang). Diese Befunde deuten auf veränderte Ansprüche und **höhere Erwartungen hinsichtlich der männlichen Beteiligung im Haushalt** und der Beteiligung von Vätern an der Erziehung und Betreuung der Kinder unter den Frauen hin.

Abbildung 5: Einschätzungen des gerechten Anteils an der Hausarbeit (2023, nach Geschlecht)

Quelle: SSÖ 2023 (N=787) (gewichtete Daten).

4. Väterbeteiligung in Erziehung erwünscht

Dass eine höhere Beteiligung der Väter in der Erziehung erwünscht ist, darauf verweisen die folgenden Ergebnisse: In Bezug auf die Sozialisation und **Erziehung von Kindern gewinnen egalitäre (gleichberechtigte) Vorstellungen an Bedeutung**, vor allem auf der Ebene der moralischen („dem Kind gutes Benehmen beibringen“), sozialen („mit dem Kind spielen und Freizeitaktivitäten unternehmen“) und emotionalen Verantwortungsübernahme („dem Kind zuhören, bei Problemen Ratschläge geben“). Geht es um die finanzielle Versorgung der Familie, gibt es aber nach wie vor eine starke **Befürwortung der klassisch-traditionellen Aufgabenteilung der Geschlechter (54%** sprechen sich **dafür** aus, dass **Männer mehr Verantwortung oder die Hauptverantwortung für die finanzielle Versorgung** haben sollen; siehe Abbildung 6). Auch hier lassen sich aber deutliche **Altersunterschiede** erkennen: Während unter den 16- bis 29-Jährigen rund 34% meinen, dass die Väter die Familie hauptsächlich oder etwas mehr finanziell versorgen sollen, ist dieser Anteil bei den 70-Jährigen und Älteren mit rund 72% mehr als doppelt so hoch (siehe Abbildung 7).

Abbildung 6: „Eine Familie mit Vater, Mutter und einem fünfjährigen Kind: Welcher Elternteil sollte (sich)...“ (2023)

Quelle: SSÖ 2023 (N=1.062 bis 1.132) (gewichtete Daten).

Abbildung 7: „Eine Familie mit Vater, Mutter und einem fünfjährigen Kind: Welcher Elternteil sollte die Familie finanziell versorgen.“ (2023)

Quelle: SSÖ 2023 (N=1.059) (gewichtete Daten).

Weiterführende Tabellen

Tabelle 2: „Sind Sie der Meinung, dass Frauen unter folgenden Umständen, ganztags, halbtags oder überhaupt nicht arbeiten sollen? Wenn ein Kind noch nicht zur Schule geht.“ (1988-2023)

	Ganztags		Halbtags		Überhaupt nicht		Gesamt
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	
2023	80	8,4%	659	68,9%	217	22,7%	956
2012	21	2,0%	473	44,2%	576	53,8%	1.071
2002	64	3,6%	815	45,9%	896	50,5%	1.775
1994	25	2,7%	351	36,7%	580	60,7%	957
1988	17	1,8%	262	27,6%	672	70,7%	951

Tabelle 3: Eignung, sich um die Kinder kümmern (2023, nach Geschlecht)

	Männer		Frauen		Gesamt
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	
Mütter sind viel besser geeignet.	50	9,10%	24	4,10%	74
Mütter sind etwas besser geeignet.	170	31%	124	21,50%	294
Mütter und Väter sind gleich gut geeignet.	325	59,30%	422	73,40%	747
Väter sind etwas besser geeignet.	3	0,50%	5	1%	8
Väter sind viel besser geeignet.	0	0,10%	0	0%	0

Tabelle 4: „Sind Sie der Meinung, dass Frauen unter folgenden Umständen, ganztags, halbtags oder überhaupt nicht arbeiten sollen? Dann, wenn auch das jüngste Kind zur Schule geht.“ (1988-2023)

	Ganztags		Halbtags		Überhaupt nicht		Gesamt
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	
2023	250	25,7%	675	69,3%	49	5,1%	975
2012	260	24,9%	642	61,6%	140	13,4%	1.042
2002	176	9,9%	1.244	70,1%	354	19,9%	1.773
1994	87	9,3%	657	70,3%	191	20,4%	935
1988	42	4,4%	530	55,6%	381	40,0%	953

Tabelle 5: Aufteilung der Karenz zwischen Vätern und Müttern (2012 und 2023)

	2012		2023	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Mutter gesamte Karenzzeit	380	38,5%	137	13,2%
Mutter Großteil der Karenzzeit	394	39,9%	471	45,6%
Mutter und Vater 50/50	212	21,4%	423	41,0%
Vater Großteil der Karenzzeit	1	0,1%	1	0,1%
Vater gesamte Karenzzeit	1	0,1%	0	0,0%

Tabelle 6: „Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten, wie die Hausarbeit zwischen Ihnen und Ihrem/Ihrer (Ehe-)Partner/in aufgeteilt wird?“ (2023, nach Geschlecht)

	Männer		Frauen		Gesamt
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	
Erledige viel mehr als gerechten Anteil	13	3,3%	131	33,5%	144
Erledige etwas mehr als gerechten Anteil	46	11,5%	142	36,4%	188
Erledige ungefähr gerechten Anteil	205	51,8%	105	26,8%	310
Erledige etwas weniger als gerechten Anteil	97	24,6%	12	3,1%	109
Erledige viel weniger als gerechten Anteil	35	8,9%	1	0,2%	36

Tabelle 7: „Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten, wie die Hausarbeit zwischen Ihnen und Ihrem/Ihrer (Ehe-)Partner/in aufgeteilt wird?“ (2023, nach Müttern und Vätern)

	Väter		Mütter		Gesamt
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	
Erledige viel mehr als gerechten Anteil	9	2,9%	113	37,4%	122
Erledige etwas mehr als gerechten Anteil	32	10,3%	112	37,1%	144
Erledige ungefähr gerechten Anteil	164	52,7%	67	22,2%	231
Erledige etwas weniger als gerechten Anteil	77	24,8%	10	3,3%	87
Erledige viel weniger als gerechten Anteil	29	9,3%	0	0%	29

Tabelle 8: „Eine Familie mit Vater, Mutter und einem fünfjährigen Kind: Welcher Elternteil sollte die Familie finanziell versorgen.“ (2023)

	16-29 Jahre		30-39 Jahre		40-49 Jahre		50-59 Jahre		60-69 Jahre		70 Jahre und älter	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent								
Hauptsächlich Frauen	0	0,0%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Frauen etwas mehr	0	0,0%	1	0,6%	2	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%
Frauen & Männer gleich viel	129	65,8%	75	43,1%	75	43,4%	75	40,5%	75	49,3%	50	27,9%
Männer etwas mehr	55	28,1%	66	37,9%	75	43,4%	83	44,9%	61	40,1%	74	41,3%
Hauptsächlich Männer	12	6,1%	31	17,8%	21	12,1%	27	14,6%	16	10,5%	54	30,2%

Zitationsvorschlag

Eder, Anja; Wardana, Rebecca; Beham-Rabanser, Martina; Berghammer, Caroline (2024). *Mütter zwischen neuen Rollen und alten Zuständigkeiten. Sozialer Survey 2023 – Datenreport 3*; Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.14546838

Informationen zu den Autorinnen

Anja Eder

Anja Eder ist Senior Lecturer am Institut für Soziologie der Universität Graz und arbeitet seit 2012 im Team des International Social Survey Programme/SSÖ.

Ihre Forschungsschwerpunkte sind soziale Ungleichheit, politische Soziologie und international vergleichende Gesellschaftsanalyse. Sie erreichen sie für Rückfragen via anja.eder@uni-graz.at.

Rebecca Wardana

Rebecca Wardana arbeitet seit Oktober 2020 als Universitätsassistentin am Institut für Soziologie an der Universität Graz. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Umweltsociologie, Protest- und Bewegungsforschung, sowie quantitative Methoden.

Sie erreichen sie für Rückfragen via rebecca.wardana@uni-graz.at.

Martina Beham-Rabanser

Martina Beham-Rabanser arbeitet an der Johannes-Kepler-Universität an der Abteilung für Empirische Sozialforschung. Sie ist seit 2005 im Team des Sozialen Survey. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen u.a. im Bereich der Werte und Wandel von Familie, Elternschaft und Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Sie erreichen sie für Rückfragen via martina.beham-rabanser@jku.at.

Telefonisch unter 0732- 2468-7704

Caroline Berghammer

Caroline Berghammer ist Assoziierte Professorin am Institut für Soziologie der Universität Wien sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sie forscht zu Beruf und Familie, Partnerschaften und Fertilität.

Sie erreichen sie für Rückfragen via caroline.berghammer@univie.ac.at.

Weitere Publikationen des Autorinnen-Teams

Beham-Rabanser M., Scaria-Braunstein K., Haring-Moosbacher S., Forstner M., Bacher J. (2022). Arbeit und Familie im Covid-19-Alltag, in W. Aschauer et al. (Hrsg.), Die Österreichische Gesellschaft während der Corona-Pandemie, Wiesbaden, 31-68.

Berghammer C. (2021). Childcare and housework during the first lockdown in Austria: Traditional division or new roles? *Journal Of Family Research*, online first, online first. <https://doi.org/10.20377/jfr-701>

Eder A., Aschauer, W., & Kreuzberger, M. (2024). Zukunftsoptimismus oder Desillusionierung? Erwartungen und Wünsche der Österreicher* innen in Bezug auf die weitere Entwicklung der Gesellschaft, In Aschauer, W.; Eder, A.; Prandner, D. (Eds.) Die Auswirkungen der Corona Pandemie auf die österreichische Gesellschaft. Ergebnisse der Längsschnittstudie „Werte in der Krise“ 2020-2022. Nomos Verlag, 47-80.

Götl G. & **Berghammer C.** (2023). Aufteilung der unbezahlten Arbeit im Zeitvergleich. In: Norbert Neuwirth, Isabella Buber-Ennser & Beat Fux, (Eds.), Familien in Österreich Partnerschaft, Kinderwunsch und ökonomische Situation in herausfordernden Zeiten (p. 56). <https://doi.org/10.25365/phaidra.450>

Haller M., **Eder A.**, Hadler M. (2023). Changes in attitudes toward inequality and social justice in Austria, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia: historical legacies, social pasts and recent developments. *International Journal of Sociology* 53,6, 397-420. <https://doi.org/10.1080/00207659.2023.2226483>

Juszczyk-Frelkiewicz K., Bacher J., **Beham-Rabanser M.**, Aigner P., Paprzycka E., Mianowska E. (2022). Gender revolution in Austria and Poland? Changes in egalitarian attitudes and behavior in the perspective of the theoretical insights by Goldscheider, Bernhardt and Lappegard. In: *Intercultural Education*, 4 (19), 230-246.

Penker, M.; **Wardana, R.**; Klösch, B., Hadler, M. (2024). Umwelteinstellungen in Österreich in Krisenzeiten – Eine Untersuchung der aggregierten und individuellen Stabilität der Bereitschaft, umweltbewusst zu handeln, In Aschauer, W.; Eder, A.; Prandner, D. (Eds.) Die Auswirkungen der Corona Pandemie auf die österreichische Gesellschaft. Ergebnisse der Längsschnittstudie „Werte in der Krise“ 2020-2022. Nomos Verlag, 393-416.

Wardana, R. (2023). The influence of COVID attitudes on environmental concern: a cross-national perspective. *Popul Environ* 45, 26.